

Orientierung KI: Herausforderungen und Chancen für Schweizer KMU

Künstliche Intelligenz (KI) bietet Schweizer KMU zahlreiche Chancen wie die Steigerung von Effizienz und Produktivität oder die Gewinnung neuer Erkenntnisse aus Daten. Gleichzeitig gibt es Herausforderungen wie mangelndes Know-how oder beschränkte Zuverlässigkeit.

Dieses Factsheet informiert über relevante Anwendungsfälle von KI sowie Hindernisse und Lösungsansätze bei deren Einführung. Es liefert praktische Ratschläge und verweist auf Ressourcen, die KMU den vermeintlich schwierigen Einstieg in die KI-Nutzung erleichtern.

Wie Schweizer KMU KI erfolgreich nutzen können

Schweizer KMU stehen bei der Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT und DeepL oft vor einem Dilemma: Trotz Einschränkungen sind diese Werkzeuge weit verbreitet, und ein Verbot könnte riskanter sein als eine kontrollierte Nutzung. Durch eine schrittweise Einführung, klare Governance und effiziente Zusammenarbeit können KMU die Vorteile von KI nutzen, um ihr Wachstum zu fördern, innovativer zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei sind engagierte Mitarbeitende und deren Schulung entscheidend für eine sichere und effektive Implementierung. Externes Know-how, starke Partnerschaften und die Nutzung von Förderangeboten spielen ebenfalls eine zentrale Rolle, um die Herausforderungen strategisch anzugehen und langfristig erfolgreich zu sein.

Schritte zur erfolgreichen Einführung von KI:

- **Informieren und Anforderungen bewerten:** Analysieren Sie die Geschäftsanforderungen und technologischen Möglichkeiten, um herauszufinden, in welchen Bereichen KI einen Mehrwert schaffen kann.
- **Mit Pilotprojekten beginnen:** Beginnen Sie mit kleinen Projekten, um KI-Anwendungen zu testen. So minimieren Sie Risiken und lernen, die praktischen Vorteile von KI besser zu verstehen.
- **Expertenberatung einholen:** Kooperieren Sie mit Technologieanbietern, Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Beraterinnen und Beratern, um Zugang zu modernsten KI-Lösungen und Schulungen zu erhalten.
- **Governance etablieren:** Legen Sie Richtlinien für den Datenschutz, den Datenlebenszyklus und den ethischen Einsatz von KI fest. Auf diese Weise stellen Sie die Zuständigkeiten und eine verantwortungsvolle Umsetzung sicher.

Lesen Sie mehr zum Thema
im ausführlichen Artikel der
SAIROP-Partner:innen

Anwendungen und Beispiele von KI für KMU

Die folgenden Anwendungsfälle zeigen, wie und wo KI-Technologien bereits heute eingesetzt werden. Die Bewertung bezieht sich darauf, wie komplex deren Umsetzung ist – von einfach über moderat bis schwierig.

Content-Erstellung mit KI

Tools wie Microsoft Copilot unterstützen bei Texterstellung, Übersetzungen und Stiloptimierungen.

Beispiel: Im Marketing oder Kundensupport kann die Bearbeitungszeit um bis zu 50 % reduziert werden.

Bildung mit KI

KI kombiniert mit VR/AR ermöglicht individuelles und praxisnahes Lernen.

Beispiel: Mitarbeitende werden in realistischen Szenarien geschult, z. B. für Serviceaufgaben.

Bild- und Videoanalyse

KI optimiert Qualitätskontrollen oder automatisiert Dokumentenverarbeitung.

Beispiel: Ein Catering-Unternehmen automatisierte die Bearbeitung von 30'000 Rechnungen pro Monat und steigerte die Genauigkeit.

KI in der Softwareentwicklung

Assistenten wie Gemini erleichtern Code-Analyse, Fehlerbehebung und Dokumentation.

Beispiel: JetBrains IntelliJ bietet KI-gestützte Funktionen für effizientere und qualitativ bessere Code-Entwicklung.

Entscheidungsfindung mit Datenwissenschaft und Maschinellem Lernen

Algorithmen analysieren Muster in Daten, um Entscheidungen zu unterstützen.

Beispiel: Ein Unternehmen optimierte mit Maschinellem Lernen (ML) die Personalplanung in der Logistik und steigerte die Effizienz um 15 %.

Optimierung in Produktion und Logistik

KI-gestützte Algorithmen verbessern Liefernetzwerke, Prognosen und Preisgestaltung.

Beispiel: Ein Getränkehändler automatisierte Bestellungen für 600 Filialen und reduzierte Überbestände sowie Out-of-Stock-Situationen.

Moderat bis schwierig

KI-gestützte Sprachmodelle mit externem Wissen

Grosse Sprachmodelle (LLM) können durch externe Datenquellen wie Unternehmensdaten ergänzt werden. Diese Kombination verbessert die Qualität der Antworten und reduziert Fehler.

Beispiel: Produktinformationen eines Unternehmens werden bei der Verarbeitung einer Anfrage durchsucht und relevante Angaben daraus für präzisere Antworten genutzt. Quellen können angegeben und Falschaussagen reduziert werden.

Moderat bis schwierig

Sicherheit durch ML

ML erkennt und verhindert Betrug, z. B. im Online-Banking.

Beispiel: Splunk nutzt ML für Anomalieerkennung und Ausfallprävention bei IT-Systemen.

Moderat bis schwierig

Qualitätskontrolle mit Computer Vision

Neuronale Netze identifizieren Fehler in Echtzeit; ideal für Kleinserien und Präzisionsteile.

Beispiel: Ein Schweizer Hersteller nutzt KI für Optimierungen in der Werkzeugproduktion und erreicht höchste Qualitätsstandards.

Moderat bis schwierig

Prozessoptimierung

KI minimiert Stillstandzeiten durch automatisierte Anpassung von Produktionsparametern.

Beispiel: In der zerspanenden Industrie werden Anlaufzeiten für neue Produkte durch KI-Technologie deutlich reduziert.

Schwierig

Vorausschauende Wartung

KI erkennt potenzielle Maschinenprobleme frühzeitig und verlängert Betriebszeiten.

Beispiel: In der Eisenbahnindustrie wird Wartung proaktiv durchgeführt, um Ausfälle zu vermeiden.

Schwierig

Herausforderungen und Lösungen

- **Begrenzte Kenntnisse und Kosten:** Fehlendes Wissen über KI erschwert die Bewertung von Ressourcen.
Lösung: Datengrundlage analysieren, Weiterbildung fördern.
- **Bedenken bei Mitarbeitenden:** Sorgen um Datenschutz und Arbeitsplatzverlust sind verbreitet.
Lösung: Transparenz, Regeln und Team-Workshops.
- **Komplexität und Vertrauen:** KI-Modelle sind oft «Black Boxes».
Lösung: Einschränkungen berücksichtigen und Risiken managen.
- **Automatisierungsfehler:** Fehlinterpretationen durch falsche KI-Ergebnisse.
Lösung: Sorgfältige Anwendungsfall-Definition und Mitarbeiterschulungen.
- **Datenmangel:** Fehlende repräsentative Trainingsdaten erschweren die Modellentwicklung.
Lösung: Möglichst mit einfacheren Anwendungsfällen starten, Daten gezielt sammeln oder synthetisch erzeugen.
- **Stereotypen in KI:** Gesellschaftliche Verzerrungen in Basismodellen.
Lösung: Bewusstsein schaffen und Kenntnisse erweitern.
- **Regulatorische Anforderungen:** Datenschutz und KI-Gesetze erfordern sorgfältige Datenverarbeitung.
Lösung: Sichere Infrastruktur und geschulte Mitarbeitende.

Brauchen Sie Inspiration für eigene KI-Projektideen? Suchen Sie einen Forschungspartner, Weiterbildungsangebote oder andere Dienstleistungen im Bereich Künstliche Intelligenz? Besuchen Sie SAIROP – die zentrale Plattform für KI-Forschung und Entwicklung in der Schweiz – und finden Sie Zugang zu KI-Wissen und Innovation. Bei Fragen kontaktieren Sie uns über info@sairop.swiss

sairop.swiss (auf Englisch)

Dieses Dokument wurde von Partnern von SAIROP erstellt, einer Initiative, die von der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften SATW koordiniert wird und die zahlreiche weitere Organisationen involviert, die den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Schweizer Akteuren im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) unterstützen. Die SATW setzt sich als unabhängige Instanz für die Förderung technologischer Entwicklungen in der Schweiz ein. SAIROP bietet einen umfassenden Überblick über die KI-Forschungslandschaft in der Schweiz und ist offizieller Partner des CNAI – des Competence Network for Artificial Intelligence, das den Austausch innerhalb der Schweizer Bundesverwaltung und darüber hinaus fördert.

Impressum

Autor:innen: Lamia Friha, UNIGE | Alain Hugentobler, UNIGE | Iason Kastanis, CSEM | Jana Koehler, HSLU | Manuel Kugler, SATW | Mascha Kurpicz-Briki, BFH | Gianfranco Moi, UNIGE | Andrea Rizzoli, IDSIA | Benjamin Sawicki, NCCR Automation | Gabriele Schwarz, Innovista Management GmbH

Redaktion: Manuel Kugler, Ester Elices

Titelbild: Adobe Stock

Icons: Noun Project

Grafische Gestaltung: Andy Braun

Druck: Egger AG

März 2025

DOI: 10.5281/zenodo.14755595